

I N M E M O R I A M

In de ouderdom van bijna 82 jaar is op 6 december j.l. Th. Limperg Jr., oud-voorzitter van de redactie van ons blad, van ons heengegaan.

Hoewel hij, menende dat het ogenblik voor hem gekomen was plaats te maken voor jongeren, zich reeds in 1952 uit de redactie had teruggetrokken, wensden wij hem op deze plaats te eren en te gedenken als de oprichter van ons blad en als onze voorzitter gedurende 28 jaren.

Onder zijn bezielende leiding heeft ons blad de plaats verworven, die het thans inneemt. Limperg's naam zal er daarom steeds mee verbonden blijven.

Evenals door zijn baanbrekend werk als accountant en als hoogleraar, waaraan door één onzer redactie-leden het hiernavolgende artikel wordt gewijd, heeft de overledene door de oprichting en de leiding van ons blad gedurende vele jaren richting gegeven aan de meningsvorming zowel op het gebied der bedrijfshuishoudkunde als op dat der accountancy. Hij heeft hiermee niet alleen een arbeid verricht, waardoor hij velen aan zich verplicht heeft, maar ook een arbeid, waarvan de betekenis veel verder reikt dan de tijdelijkheid van zijn eigen leven.

Kan dit zijn familie zowel als ons tot troost zijn, de wetenschap, dat Limperg niet meer in ons midden is, vervult ons met droefheid.

Zijn voorbeeld evenwel zal ons blijven inspireren voort te gaan op de weg waarop hij ons voorging.

De Redactie

TER NAGEDACHTENIS VAN LIMPERG

Op 6 december j.l. overleed in de leeftijd van bijna 82 jaar Prof. Dr. Th. Limperg Jr., oud-hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, lid van verdienste van het Nederlands Instituut van Accountants. Men mag aannemen dat deze tijding de lezers van ons blad reeds had bereikt. De dagbladen hebben, in de woordkeus die ik boven bezigde, het bericht opgenomen en in hun kolommen aandacht besteed aan de betekenis van deze eminente figuur. Limperg, de denker, de bouwer, de strijder op de gebieden, waaraan dit Maandblad is gewijd, is niet meer. De gehele Nederlandse accountantsstand rouwt bij zijn heengaan in het diepe besef, dat de grote ontwikkeling van het beroep in ons land niet te denken valt zonder het werk van Limperg. In de kringen van de bedrijfseconomie en van zijn oud-leerlingen in het bijzonder valt een stilte nu de Meester is komen te ontvallen.

Bij alle functies, die Limperg in zijn arbeidzaam leven heeft bekleed, behoorde ook het redacteurschap van dit blad. In zijn gehele loopbaan is door middel van redactionele arbeid grote invloed van hem uitgegaan; o.a. langs deze weg heeft hij leiding aan het vak en het beroep gegeven. Van jonge jaren af heeft Limperg deze arbeid vervuld. Toen in 1903 - nog in de beginfase van het beroep in Nederland - het tijdschrift „Accountancy” werd opgericht, behoorde Limperg tot de leden van de redactie. Twee jaar later prijkte zijn naam alleen aan de kop van het blad als hoofdredacteur (hij was toen 25 jaar oud!) en dat is gedurende het bestaan van dit tijdschrift zo gebleven. Van dit blad is een stuwende invloed uitgegaan op de ontwikkeling van het beroep. Men wordt getroffen door de frisse geest van de artikelen welke men in de eerste jaargangen vindt, ook door de grote aandacht, welke - uiteraard binnen de opvattingen van die dagen - aan bedrijfshuishoudkundige vraagstukken wordt besteed. In deze jaargangen vindt men talrijke artikelen van Limperg, soms ook artikelen, welke niet zijn gesigineerd, maar waarvan het niet moeilijk valt om uit te maken, dat ook deze van zijn hand zijn. Thans na zoveel jaren moet men vaststellen, dat men geen geschiedenis kan schrijven van de ontwikkeling van de accountancy in Nederland, zonder van dit tijdschrift melding te maken en van het aandeel dat Limperg daarin gehad heeft. Steeds heeft de jonge hoofdredacteur gestreden voor de onafhankelijkheid van het blad, opdat het een orgaan zou kunnen zijn van vrije meningsuiting, ook wanneer het tegen de zienswijze in zou gaan van de besturen van de beroepsorganisaties. Hoe Limperg voor deze visie op de bres stond blijkt uit zijn houding toen in 1923 een conflict met de uitgever ontstond, waarbij de onafhankelijkheid van het blad op het spel stond. Als reactie daarop trad Limperg met de gehele staf, die tot dusver aan dit blad had medegewerkt, uit. Dit leidde tot de oprichting van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde in het jaar 1924, welk blad de taak overnam, die „Accountancy” tot dat moment had vervuld. De nieuwe naam werd gekozen om daarin tot uitdrukking te brengen hoe allengs uit de accountancy de bedrijfshuishoudkunde was gegroeid. Opnieuw maakte Limperg deel uit van de redactie.

Aan Limperg's werk is bij verschillende gelegenheden aandacht besteed. Te denken valt aan de viering van zijn 60ste verjaardag in 1939, bij welke gelegen-

heid hem door een aantal van zijn oud-leerlingen een bundel „Bedrijfseconomische Opstellen” werd aangeboden. Een aantal jaren later (1947) werd hem door de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam het eredoctoraat in de Economische Wetenschappen verleend op grond van zijn grote verdiensten voor de bedrijfseconomie en de toepassing daarvan in de accountancy. Bij die gelegenheid heeft zijn promotor, Professor N. J. Polak, Limperg op treffende wijze gekarakteriseerd. Dat mag ook gelden voor de rede, waarmede de heer Kraayenhof in 1950 ter gelegenheid van de 70ste verjaardag het geschilderd portret van Limperg aan het Bestuur van het Nederlands Instituut van Accountants overdroeg. De betekenis van Th. Limperg Jr. - zo wordt daarin gezegd - is in een enkele zin weer te geven: „zonder hem zouden zowel de vorming als de beroepsuitoefening van de accountant in Nederland nimmer op het hoge peil zijn gekomen, waarop zij zich thans bevinden”. Bij de volgende mijlpaal in zijn leven verscheen op zijn 80ste verjaardag een Limperg-nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, waarin Limperg's werk van verschillende zijden werd belicht, niet alleen door zijn eigen leerlingen, maar door vakgenoten van verschillende richtingen. Daarnevens hebben tal van oud-leerlingen en anderen in diverse periodieken Limperg's werk en leven beschreven.

Thans bij zijn verscheiden moge het andermaal dit blad zijn dat aandacht aan zijn werk besteedt; het M.A.B., waarvan men kan zeggen dat het „zijn” blad is, van waaruit hij richting aan het vak heeft gegeven. In de kring van de redactie is besloten, dat ondergetekende in een persoonlijk artikel een schets van Limperg's leven en werken zou geven. De opdracht is vererend, maar delicaat en verantwoordelijk. Bij de vele facetten toch van zijn persoonlijkheid, is het geen eenvoudige taak de figuur van Limperg te tekenen. Ik wil trachten in dit artikel zijn figuur te schetsen zoals ik hem gekend heb in de 40 jaren, gedurende welke ik in de gelegenheid ben geweest hem van dichtbij te volgen in zijn werk, zijn streven, zijn strijd, maar eveneens in de teleurstellingen, die ook hem niet bespaard gebleven zijn. Eerst als zijn assistent, later als zijn naaste medewerker en nadien als zijn jongere collega ben ik in de loop der jaren met hem vergrijsd. En toch - zo onmiddellijk na zijn verscheiden - valt de taak mij moeilijk. Nochtans heb ik gaarne aan het verzoek van mijn mederedacteuren gevolg willen geven, omdat ik met hen van oordeel was dat dit herdenkingsartikel een plaats in het eerstvolgend verschijnend nummer van dit blad behoort te hebben.

Bij een vorige gelegenheid, n.l. bij de verschijning van de bundel „Bedrijfseconomische Opstellen”, heb ik reeds een beschouwing aan Limperg gewijd. Ik wil trachten herhaling te vermijden, al zal dat niet altijd mogelijk zijn. Dit geldt reeds dadelijk voor de aanhef die ik voor mijn vorige bijdrage koos. Daarin wees ik erop, dat de ontwikkeling die de accountancy en de bedrijfseconomie in ons land hebben doorgemaakt slechts voor een beperkt deel in de literatuur wordt teruggevonden. Deze omstandigheid, zo schreef ik, doet zich als een moeilijkheid voor, indien men de bijdrage van de beoefenaren van deze wetenschap aan die ontwikkeling wil schetsen en daarbij hun betekenis en invloed wil aantonen. Dit geldt in het bijzonder voor Limperg's arbeid. Zijn invloed is belangrijk groter dan die welke is uitgegaan van de geschriften die van zijn hand verschenen zijn. Vastgesteld moet worden, dat zijn publicaties betrekkelijk klein in aantal zijn. Zijn invloed is daarentegen groot en in deze op zichzelf typische tegenstelling ligt

reeds een aanwijzing voor de zeer bijzondere eigenschappen van de man, die zozeer zijn persoonlijk stempel op de ontwikkeling van deze vakken hier te lande heeft gezet.

Dit artikel dient als een levensschets te worden beschouwd, niet als een biografie, hetgeen betekent dat wij Limperg's levensloop niet op de voet zullen volgen. Wij zullen slechts enkele episoden aanstrepen die tekenend zijn voor zijn persoon. In zijn carrière is er aanleiding eerst aandacht te wijden aan zijn optreden in het beroep. Reeds op zeer jeugdige leeftijd deed Limperg van zich spreken. Nauwelijks meerderjarig en nog niet afgestudeerd deed hij in het jaar 1901 zijn intrede in het beroep als lid van de Maatschap Volmer & Co. Het is na zoveel jaren een kostelijke mededeling, welke men vindt in de circulaire waarbij de oprichting van de maatschap werd aangekondigd. In latere jaren had Limperg zelf nog menigmaal schik over de daarin voorkomende alineas, dat hij en zijn medevenoot Bianchi nog niet voor de firma konden tekenen zolang zij het lidmaatschap van het Instituut nog niet hadden verworven. Dat had eerst plaats in het jaar 1904. In die tussentijd oefende Limperg als leraar Boekhouden M.O. het accountantsberoep uit. En men mag zeggen hoe! De progressiviteit die hij in het beroepswerk aan de dag legde vond slechts matige waardering bij de „echte” leden van het Instituut, die maar weinig met het optreden - en met de kritiek! - van deze lastige jonge man ingenomen waren. Spanningen bleven dan ook niet uit. Een kritisch punt in Limperg's carrière, maar ook in de loop van het Nederlands Instituut van Accountants was zijn „verbanning” in het jaar 1906. Een conflict ten opzichte van het opnemen van een ingezonden stuk van Volmer (de latere hoogleraar) in het tijdschrift „Accountancy”, waarvan, zoals wij boven reeds meldden, Limperg in die dagen hoofdredacteur was, leidde ertoe dat Limperg, als zijnde „onwaardig” als lid van het Instituut werd geroyeerd. De plaatsing van dit ingezonden stuk werd door het Bestuur van het Instituut als een vijandige daad opgevat, waarbij ook nog eens de moeilijkheden in herinnering werden gebracht, doordat hij zich van den beginne af niet aan de bepalingen van de statuten had willen onderwerpen. Na een stormachtige discussie werd het voorstel van het Bestuur om Limperg te royeren door de ledenvergadering aangenomen. Het woord, dat ik boven tussen aanhalingstekens plaatste, zal men - hoe bekend dit voorval ook is - niet in de literatuur vinden. In zijn gehele leven is Limperg betrekkelijk weinig mededeelzaam geweest als het over voorvallen in zijn leven ging. Deze gebeurtenis maakt daarop echter een uitzondering, hetgeen wel bewijst dat dit een kritisch punt in zijn carrière heeft betekend. Bij meer dan een gelegenheid heeft hij mij de gang van zaken op dat moment geschetst. Dat daarbij het woord „onwaardig” was gevallen riep zijn verontwaardiging op. Aan de andere zijde lag voor hem een sterke voldoening in het feit dat een groot aantal leden zich met kracht tegen deze kwalificatie verzette en zich achter hem schaarde. Wij hebben deze episode uit zijn leven willen aanstrepen, omdat zij Limperg ten voeten uit tekent, de principiële, wetenschappelijke voorvechter van jongs af aan, de onverzettelijke strijder!

Bedoelde historische vergadering op de 15e december 1906 werd een keerpunt in de geschiedenis van het Nederlands Accountantsberoep. Een 20-tal leden, die partij voor Limperg kozen, richtten op diezelfde avond de Nederlandse Accountants Vereniging op, waarvan zulk een machtige invloed op de beroeps-

ontwikkeling is uitgegaan. Vrijwel onmiddellijk na de oprichting werd besloten tot de instelling van een opleiding en van een examen, waaraan Limperg van stonde af zijn volle krachten heeft gegeven. Een belangrijk stuk van de opleiding werd in zijn handen gelegd en in de annalen van de N.A.V. vinden wij hem vermeld als voorzitter van de examencommissie welke functie na de fusie met het Instituut is overgegaan in die van voorzitter van het Bureau der Examens. Hij heeft deze vervuld tot 1928, toen in de Amsterdamse economische faculteit de universitaire accountantsopleiding werd ingesteld. Te anderer plaatse (met name in „De Accountant”) zal de betekenis van Limperg in het beroep en in de beroepsorganisatie worden beschreven. Daar zal gelegenheid zijn nader in te gaan op het opbouwende werk dat Limperg in het kader van de N.A.V. en later van het N.I.v.A. heeft verricht. Toen in 1918 de fusie tussen beide organisaties tot stand kwam, werd Limperg wederom als lid van het Instituut opgenomen en nadien met eerbewijzen overladen. Zijn grote verdiensten voor het beroep in het algemeen en voor het N.I.v.A. in het bijzonder, waarbij zijn arbeid als voorzitter van de Commissie tot herziening van het Reglement van Arbeid moet worden gememoreerd, vonden hun erkenning in zijn benoeming tot erelid in 1922.

In het kader van dit deel van zijn levenswerk mag het referaat, gehouden op het Internationaal Accountantscongres te Amsterdam in 1926, getiteld „De betekenis van de accountantsverklaring in verband met de verantwoordelijkheid van den accountant” niet onvermeld blijven. Deze rede vormt - zo meen ik te mogen zeggen - een plechtanker van het beroep. De daarin ontwikkelde leer van het gewekte vertrouwen kan nog steeds beschouwd worden als de grondslag waarop de Nederlandse accountants hun functie vervullen. Het valt te betreuren dat als gevolg van de gebrekkige wijze van vertalen Limperg's gedachten ten deze zo slecht buiten onze landsgrenzen zijn overgekomen. Zou de tekst van dit referaat in de vreemde talen aan de eisen hebben voldaan, dan zou naar mijn stellige overtuiging deze theorie - die ik van wezenlijke betekenis acht voor het beroep - in het buitenland een veel grotere verbreiding hebben gevonden.

De beperking, welke wij ons in het bovenstaande hebben opgelegd ten aanzien van de beschrijving van zijn betekenis voor de accountancy, willen wij ook doorvoeren voor de talrijke maatschappelijke functies welke Limperg in de loop der jaren heeft vervuld. In het eerder genoemde artikel in „Bedrijfseconomische Opstellen” is daarvan een overzicht gegeven tot en met 1939. Nadien vallen nog te noemen zijn lidmaatschap van de Centrale Commissie voor de Statistiek, van de Commissie van Advies inzake de handelsbetrekkingen van Amsterdam (1948/50) en van de Commissie inzake het Nederlands-Belgisch Cultureel Verdrag (1946/47). Aandacht dient te worden gevraagd voor zijn aandeel terzake van de ouderdomsvoorziening in de betreffende Commissie van de Sociaal Economische Raad (1952/55). Al te weinig is bekend - en het zij daarom nadrukkelijk vermeld - dat in de totstandkoming van deze zo belangrijke sociale voorziening Limperg een wezenlijk aandeel heeft gehad, waarbij de door hem ontwikkelde theorie van het omslagstelsel een rol van gewicht heeft gespeeld. Te denken valt verder aan zijn medewerking aan de Internationale Kamer van Koophandel en aan het Economisch Instituut voor de Middenstand. Hij was bijzonder commissaris van de Herstelbank in de jaren 1951/52, lid van de Raad van Bijstand van de Orde van Organisatie-adviseurs, lid van de Raad van Advies van het Nederlands

Instituut voor Efficiency, ere-voorzitter van de wereldomspannende organisatie van het Comité International de l'Organisation Scientifique (C.I.O.S.), in welke functie hij in 1950 met de Wallace Clark Award werd geëerd.

Een nieuwe fase in Limperg's carrière trad in met zijn benoeming in 1922 tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de zesde Faculteit (toen nog Faculteit der Handelswetenschappen geheten) aan de Universiteit van Amsterdam. In de totstandkoming van deze Faculteit heeft Limperg een groot aandeel gehad, zoals hij trouwens in het algemeen gestreden heeft voor de invoering van economisch hoger onderwijs in ons land. Reeds in 1910 hield hij een pleidooi op het negende Internationale Congres voor Handelonderwijs te Wenen om het wetenschappelijk karakter van het hoger handelonderwijs hoog te houden. Nadien heeft Limperg bij voortdoring geijverd om de economische opleiding binnen het kader van de Universiteit te brengen. Het zou nog bijna 12 jaren duren (inmiddels was de Economische Handelshogeschool te Rotterdam opgericht) voordat dit het geval was en de Amsterdamse Faculteit officieel werd geopend.

Welk aandeel Limperg voordien ook heeft gehad in de ontwikkeling van de bedrijfshuishoudkunde, wanneer men spreekt over zijn betekenis voor dit vak zal in de allereerste plaats worden gedacht aan het machtige werk dat hij in de jaren van zijn hoogleraarschap heeft opgebouwd. Ook al is van dit werk slechts een gering deel door hem gepubliceerd, het heeft nochtans in brede kring bekendheid, waardering en ingang gevonden. Toch is Limperg - al had hij in zijn inaugurele rede zijn opvatting over het vak duidelijk gesteld - niet onmiddellijk de richting uitgegaan, die vandaag algemeen bekend is en die zulke grote resultaten heeft opgeleverd. Wie zijn eerste colleges onmiddellijk na zijn benoeming heeft medegemaakt weet, dat Limperg onder invloed van zijn leermeester R. Kuijper zijn beschouwingen met een beschrijving van de maatschappelijke kringloop is begonnen. Hoe helder zijn latere beschouwingen zijn geweest, waardoor hij voor zijn leerlingen een onvergetelijk docent was, zo mystiek - en laat ons tevens zeggen zo volkomen mislukt - was deze eerste opzet. In latere jaren kon Limperg (zelfspot was hem niet vreemd) hartelijk lachen over deze aanvat, die hij spoedig achter zich liet. Hij betrad de weg zoals men die thans van hem kent en bouwde in één consequente, logische lijn zijn magistraal systeem van de bedrijfseconomie op.

Deze kleine bijzonderheid, die niet algemeen bekend is, moge men zien als een duidelijk bewijs van hetgeen men in zijn hele leven terugvindt, en wel dat Limperg het sterkst is geweest waar hij zichzelf kon zijn. Oorspronkelijkheid en volstrekt persoonlijke aanvat van de problematiek is een van de meest kenmerkende eigenschappen van zijn werk. Scherp en van een strikte logica getuigend is steeds de visie op de problemen, tot de oplossing waarvan hij zich heeft gezet. Kenmerkend voor ieder van zijn formuleringen, alsook voor zijn begripsbepalingen is de grote exactheid van uitdrukking, die van een diep indringen getuigt in de kern van het probleem en van het begrip dat daarin wordt gehanteerd. Steeds heeft hij zijn leerlingen voorgehouden, dat het voor een juist inzicht in en voor de oplossing van het probleem nodig is, dat men een scherp omlijnde inhoud geeft aan de begrippen waarmee men in de analyse van dat probleem werkt. Op welk een onnavolgbare wijze is Limperg in zijn colleges daarin voorgegaan, waardoor hij zijn leerlingen een verworvenheid heeft meegegeven, waarvoor zij hem hun gehele leven dankbaar zijn.

Zoals Limperg een pionier is geweest op het gebied van de accountancy, zo is hij dat ook - men weet het - op het gebied van de bedrijfseconomie. Hij is niet voortgegaan in de richting waarin de bedrijfshuishoudkunde, die in die dagen niet meer was dan een primitieve - op een comptabele denkwijze geënte - kunstleer, zich had ontwikkeld. Voor de evolutie in zijn denken is het van belang erop te wijzen, dat Limperg zich reeds in vroegere publicaties ten tijde van zijn praktische arbeid had uitgesproken voor een benadering van de bedrijfshuishoudkunde vanuit de economische wetenschap. Deze visie mag opmerkelijk heten voor een practicus van huis uit en voor een - laat ons niet schromen dat te zeggen - autodidact op het gebied van die wetenschap. Behoudens enige lessen van Kuijper - wiens uitgesproken Marxistische denktrant hij spoedig verliet - heeft Limperg zich geheel door zelfstudie de economie eigen gemaakt. Van meet af maakte hij zich - ook dit is opmerkelijk voor een practicus - los van de pragmatische wijze, waarop de bedrijfshuishoudkunde (veelal met de term bedrijfsleer aangeduid) in die dagen werd beoefend. Met de beginselverklaring in zijn inaugurele rede, dat de bedrijfshuishoudkunde (ook wel bedrijfseconomie) als een economische wetenschap moet worden gezien, werd niet alleen gebroken met de bestaande kunstleeropvatting, maar ook stelling genomen tegenover de gedachte als zou de bedrijfshuishoudkunde een „privaat“-economie zijn. De betekenis van deze zienswijze komt eerst uit, indien men deze ziet in het licht van de tijd. In de jaren waarover wij nu spreken was in Duitsland een strijd gaande tussen de beoefenaren van de „National-Ökonomie“ en de aanhangers van de „Privat-Wirtschaftslehre“, die hun taak meenden te zien in het onderzoek van de verschijnselen in de onderneming, gezien vanuit het gezichtspunt van het belang van de private ondernemer.

Deze antithese, waarbij de belangenstrijd naar voren trad, heeft hoogst nadelig gewerkt op de ontwikkeling van de bedrijfseconomie als wetenschap. In later jaren heeft Limperg een artikelenserie gewijd aan het object der bedrijfshuishoudkunde en daarbij de plaats van de onderscheidene belangen (maatschappelijk belang dan wel ondernemersbelang) in het vak aangegeven, zowel in de verklarende als in de normatieve taak van de bedrijfseconomie. Op strikt logische wijze, die kenmerkend is voor zijn aanvat en denktrant, heeft Limperg deze scheiding doorgevoerd. De bedrijfseconomie - zo luidt zijn oordeel - zou haar verklarende taak niet kunnen vervullen, indien zij haar waarnemingen zou verrichten vanuit het gezichtspunt van een bepaald belang. Waarneming en analyse zullen objectief moeten zijn, vrij van enig vooropgesteld belang of vooroordeel. De normatieve taak daartegenover sluit een zodanig vooropgesteld belang niet uit; integendeel, zij maakt het onvermijdelijk en logisch noodzakelijk dat een bepaald belang in het oog wordt gevat. Dit belang zal dan eens het algemeen belang, in een ander geval het private belang kunnen zijn. Deze uitspraak is daarom van betekenis, omdat daarin zowel wordt afgedaan met de gedachte van een „privaat“-economie, die zich op het ondernemersbelang instelt als met de later opkomende gedachte van een „sociale“ bedrijfseconomie. In haar normatieve taak heeft de bedrijfshuishoudkunde - aldus Limperg - geen vooropgesteld belang. Zij stelt haar normatieve gevolgtrekkingen, welke uit haar analyse voortvloeien vast voor alle betrokken belangen, zonder enige voorkeur. Met deze beginselverklaring - men leze het fijnzinnig betoog in de genoemde artikelen-serie - is de verhouding van de verklarende tot de normatieve taak van de bedrijfseconomie op principiële wijze gesteld.

„Il faut juger les écrits d'après leur date". Dit woord van Madame de Staël (waarmede ik mij zeer verbonden gevoel en dat ik steeds mijn studenten voorhoud) is ook van toepassing op Limperg's uitspraak, dat sociale economie en bedrijfs-economie deelwetenschappen zijn. Wordt deze gedachte thans in ons land algemeen aanvaard, zij getuigde van zijn vèrziende blik in de tijd dat zij werd uitgesproken. Beide wetenschappen - zo zeide Limperg in zijn inaugurele rede - hebben ten doel het onderzoek naar en de verklaring van het oorzakelijk verband van de verschijnselen ten aanzien van het menselijk streven naar welvaart. Naar zijn inzicht ligt tussen beide vakken geen scheiding van beginsel, noch van methode; beide bestuderen verschijnselen, die door eenzelfde grondkracht in het leven worden geroepen. De verdeling van het arbeidsveld is er dan ook een die alleen bepaald wordt - wij citeren woordelijk - „door de doelmatigheid, welke aan haar beoefenaren de eigen taak aanwijst, in overeenstemming met de kennis der materie en de vaardigheid in het gebruik der voor elk gebied van onderzoek meest geschikte arbeidsmiddelen". In deze verdeling vormt de bedrijfshuishoudkunde het gespecialiseerde deel van de economie, dat zich in het bijzonder bezig houdt met de verschijnselen in de bedrijfshuishouding.

Hoewel Limperg bij herhaling de bedrijfseconomie op deze wijze heeft gedefinieerd, ben ik van mening, dat hij met de uitdrukking „in de bedrijfshuishouding" de grenzen van het vak enger heeft getrokken dan met zijn eigen visie overeenkomt. Men behoeft slechts te denken aan het leerstuk van de verbijzondering der maatschappelijke voortbrenging, dat zo'n belangrijke plaats in zijn systeem inneemt. Ik heb het steeds van fundamentele betekenis geacht dat Limperg in de uitwerking van zijn systeem de analyse van de structuur van de voortbrenging vooropgesteld heeft, uitgaande van de gedachte dat het eerst met de kennis van deze structuur mogelijk is om de verschijnselen met betrekking tot de produktie en de ruil te verklaren. Twee fundamentele wetten treden daarbij naar voren: de wet van de arbeidsverdeling en de wet van de continuïteit. Deze laatste wet - wederom een typisch bewijs van Limperg's visie - opent opmerkelijke perspectieven voor de verklaring van de waargenomen verschijnselen. De wet is te zeer bekend dan dat ik daarover zal behoeven uit te weiden. De arbeids- en produktieverdeling, waartoe in onze maatschappij de arbeidsverdeling is uitgegroeid, kan slechts bij een continuïteit in de produktie voordeel afwerpen, op grond waarvan er een streven zal bestaan naar bestendiging van de eenmaal tot stand gebrachte structuur. Indien wij niettemin waarnemen, dat de continuïteit bij herhaling wordt verbroken, mag daaruit niet worden afgeleid, dat de wet van de continuïteit niet zou werken. Het wijst er slechts op, dat de voordelen, die de verbreking van de continuïteit door andere oorzaken brengt, groter zijn dan die bij bestendiging van de bestaande toestand, zodat de kracht door tegengestelde en op dat moment sterker werkende krachten wordt opgeheven.

Indien wij deze enkele conclusie uit Limperg's betoog nog eens naar voren brengen, doen wij dit omdat zij karakteristiek is voor zijn gedachtengang. De verschijnselen, zoals zij zich realiter aan ons voordoen - ziet hier een algemeen beeld van Limperg's conceptie - zijn de resultanten van een aantal, elkander vaak tegenwerkende krachten. Het zal van de omstandigheden en van de verhoudingen, waaronder en waarin de krachten werken, afhangen hoe de concrete verschijnselen zich uiterlijk zullen manifesteren. Bij dit denkpatroon is er geen plaats voor tendenties of wetmatigheden; het gaat in Limperg's visie steeds om de kennis van

permanent geldende krachten, onder invloed waarvan de verschijnselen ontstaan. Verklaring van een verschijnsel betekent, dat men dit leert zien als een gevolg van een kracht, dan wel een samenstel van krachten, die dat verschijnsel in het leven roept. Daarbij is eerst sprake van een economische verklaring, voor zover het optreden van deze krachten tot de werking van het economisch motief kan worden teruggebracht. Deze wijze van analyse heb ik steeds tot een van de sterkste zijden van Limperg's systeem gerekend. Zij leidt tot het onderkennen van de organische samenhang van de verschijnselen en tot het leren kennen van het oorzakelijk verband. Ofschoon alle leerstukken van de bedrijfseconomie van deze gedachtengang markante voorbeelden kunnen leveren, heb ik reden om hier in het bijzonder het leerstuk van de structuur van de maatschappelijke produktie te releveren.

In de loop van de jaren is Limperg veel lof gebracht voor zijn werk, welke oordelen veelal hun culminatiepunt vinden in de constatering dat hij een gesloten systeem heeft opgebouwd. Laat ons het daarover eens zijn: deze lof is volkomen verdiend. Welk onderwerp Limperg ook heeft aangevat, ten aanzien van geen van deze heeft hij een caleidoscopische behandeling gegeven. Steeds is zijn werkwijze erop gericht geweest - wij zeiden het reeds - de algemeen werkende krachten en het causale verband op te sporen, waardoor de onderlinge samenhang der verschijnselen komt vast te staan. Zo men erkent, dat er sprake is van een systeem, komt de vraag aan de orde wat daarin dan wel de centrale conceptie is. Het dunkt mij van belang - binnen de beperkingen die dit artikel mij oplegt - deze vraag onder de ogen te zien. Voorop zij gesteld, dat ik het voor mogelijk houd, dat, indien men deze vraag aan een aantal vakgenoten, die zich met Limperg's conceptie vertrouwd gevoelen, zou voorleggen, men daarop een verschillend antwoord zou krijgen. Daarmede is niet bedoeld, dat ik zou verwachten dat de antwoorden contrasterend zouden zijn, maar wel dat mogelijk ieder hunner een ander aspect, dat hij als het meest belangrijke aanvoelt, naar voren zou brengen. Verschillende visies zijn denkbaar, die ieder op zichzelf houdbaar en waardevol zullen kunnen zijn voor het inzicht in de samenhang van de problematiek.

Ik zou mij kunnen voorstellen, dat de lezer als mijn antwoord op de vraag wat ik het centrale punt acht in de conceptie van Limperg's systeem, verwacht, dat ik de theorie van de vervangingswaarde met zijn gecoördineerde waardebegrippen ga noemen. Ik wil er geen twijfel aan laten bestaan, dat ik deze theorie van fundamentele betekenis acht; zij neemt een centrale plaats in het geheel in. Hetzelfde kan worden gezegd van de begrippen waarde en kosten, die centrale begrippen zijn voor de bedrijfseconomie. En toch, wanneer ik op dit moment wil trachten tot de kern van Limperg's systeem door te dringen, kies ik een ander uitgangspunt. Voor mij is de kardinale openingszet in Limperg's systeem zijn uitspraak dat alle economische begrippen in het kader van de bedrijfseconomie eerst van betekenis zijn, indien het tevens sociale begrippen zijn. De produktie vormt voor de bedrijfseconomie een studieobject voor zover zij maatschappelijk tot stand komt, derhalve op grond van de arbeidsverdeling en daarmede geschiedt voor de ruil. Limperg's bouwwerk - laat ons dit goed voor ogen staan - is geheel door een maatschappelijke visie gedragen, hetgeen ten volle verklaart, dat hij aan de verschillende deelproblemen in de onderscheiden leerstukken de analyse van de organisatie van de produktie in onze maatschappij vooraf heeft willen laten gaan. Vanuit de wet van de arbeidsverdeling, het verschijnsel van de indirecte produktie, de wet van de continuïteit, de produktie voor de ruil, de ruil als kritisch moment in het systeem van waarde-oordelen, ziet hier met zevenmijls-

laarzen een aantal fasen in de gedachtengang. Met deze beschouwing wordt principieel en radicaal gebroken met de individualistische, atomistische en tezelfdertijd subjectivistische benadering van de verschijnselen, die zolang in de economie heeft overheerst. In de structuur van onze maatschappelijke voortbrenging - zo betoogde Limperg - vormt de ruil geen incidentele handeling; zij is een wezenskenmerk van de maatschappij, waarin het ruilen en voortstuwen van goederen in de bedrijfskolom tot de functie van de producent behoort. Er is in de maatschappij een continuële stroom van ruilingen, welke de noodzaak van regelmatige vervanging met zich brengt. Het zal duidelijk zijn: de gedachte van de theorie van de vervangingswaarde als sociale waardetheorie is geboren!

Het laatste woord is over Limperg's theorie niet gezegd. Wil men mijn gedachte - hierboven zeer in het kort uiteengezet - volgen, dan laat zich deze zonder moeilijkheid doortrekken in de leer van waarde en kostprijs, de leer van waarde en winst, de leer van de financiering en - hetgeen wel zeer voor de hand ligt - in de leer van de organisatie. Ik zal mij moeten beperken. Deze bijdrage is als een herdenkingsartikel bedoeld, niet als een poging tot een integrale beoordeling van Limperg's systeem. De tijd, die een zodanige waardering zou vergen, zou wel veel langer moeten zijn dan die, welke mij voor het concipiëren van het voorliggende artikel is toegemeten. Maar bij alle beperking die ik mij moet opleggen, heb ik behoefte mij op dit moment uit te spreken over hetgeen ik de meesterzet vind in Limperg's gehele conceptie: zijn analyse van de structuur van de maatschappelijke voortbrenging, waarvan de conclusies in de diverse leerstukken een volstrekt logisch uitvloeisel zijn. Deze analyse heeft naar mijn stellige overtuiging zijn weerga niet in de gehele literatuur. Voor mij - maar dit is een persoonlijk oordeel - is deze wijze van benadering van de problematiek de sleutelzet, die aan Limperg's magistrale schaakpartij ten grondslag ligt.

Het is een eer voor ieder wetenschappelijk werker als men van hem kan zeggen, dat hij een „School” heeft gevormd. Zo is men in de loop der jaren in vakkringen over de richting, die Limperg heeft ingeslagen van de „Amsterdamse school” gaan spreken. Dat geldt zowel voor de accountancy als voor de bedrijfseconomie. Hoewel ik de gedachte van een „school” aantrekkelijk vind door het bindend element dat daarin is gelegen, heb ik toch steeds een zekere terughouding gehad ten opzichte van deze uitdrukking. Men begrijpe mij goed. Ik zal het mij tot een eer rekenen als men mij bij de Amsterdamse school wil indelen, maar ik zou - volkomen openhartig gesproken - deze eer belangrijk gereduceerd achten, indien daarmede tot uitdrukking zou worden gebracht, dat men met deze indeling geacht wordt niet meer voor andere opvattingen open te staan. Al te vaak - ik vraag verontschuldiging als ik dit verkeerd zie - heeft men in vakkringen de Amsterdamse school een dogmatiek opgedrongen, zij het dat de aanhangers van deze „school” het er misschien zelf naar gemaakt hebben. Hoe dit zij: er zijn in het verleden controversen geweest, die ik weinig bevorderlijk - om niet te zeggen schadelijk - acht voor de ontwikkeling van ons vak. Gaarne wil ik in dit artikel zeggen, dat, als men Limperg wel de grondlegger en de bouwer van de bedrijfseconomie in ons land noemt, daarmede in geen dele tekort mag worden gedaan aan de eveneens grote verdiensten van andere prominente figuren, die dit vak heeft gekend en wier namen daarin voortleven en zullen blijven voortleven.

Hebben wij tot dusverre over het werk van Limperg gesproken, wij willen dit artikel beëindigen met te trachten een beeld te geven van zijn persoon. Een aantal

karacteristieke eigenschappen is in de voorgaande beschrijving reeds naar voren gekomen. Van jongs af is Limperg een denker, een bouwer, een leider en een strijder geweest. Kenmerkend voor zijn persoon is zijn wilskracht en zijn doorzettingsvermogen. Bij alles wat hij heeft aangevat en waarvoor hij zich heeft ingezet is hij onverzettelijk geweest, zonder bereidheid tot het sluiten van enig compromis. Men denke aan zijn karaktervolle houding in de bezettingstijd. Nimmer heeft hij van wijken geweten - zijn levensgeschiedenis bewijst het - indien het ging om het verdedigen en het realiseren van zijn visie. Uiteraard heeft hij weerstanden ondervonden (die hij voor een deel zelf heeft opgeroepen) bij het doen ingang vinden van zijn ideeën. De praktijk heeft echter geleerd dat in het overgrote deel van de gevallen het gelijk aan zijn zijde stond. Hij heeft de voldoening gehad bij zijn leven te mogen ervaren dat veel van hetgeen hij gebracht heeft is aanvaard, zij het - zoals het vaak bij grote figuren gaat - dat teleurstelling ook daarbij niet is uitgebleven.

Hoe de persoon te schetsen? Iedereen die hem goed gekend heeft zal het met mij eens zijn, dat zijn houding tegenover anderen steeds door vriendelijkheid, minzaamheid en hoffelijkheid werd gekenmerkt. Zijn optreden was altijd stijlvol, zelfs iets formeel, maar met hartelijkheid en belangstelling voor degenen voor wie hij zich open stelde. Bij al deze treffelijke eigenschappen was - laat het ons eerlijk zeggen - Limperg geen gemakkelijk man. Dit doelt niet op zijn optreden, maar wel op de beoordeling van het werk. Met halve dingen moest men bij Limperg niet aankomen. „Het is wellicht te verontschuldigen” - ik hoor 't hem nog zeggen - „dat men iets niet gedaan heeft, het is echter nimmer te excuseren dat men iets half gedaan heeft”. Zijn werk is er het sprekende bewijs van, dat hij zich naar dat woord heeft gedragen.

Het minst gemakkelijk was hij voor zichzelf. In zijn zelfkritiek was hij onverbiddelijk; zijn manuscripten voor zijn colleges en zijn publicaties getuigen ervan. In zijn regelmatig keurig handschrift vindt men telkenmale doorstrepingen, waarbij een woord wordt geschrapt en een ander ervoor in de plaats wordt gesteld, waaruit men kan opmaken hoe hij zijn woorden met de grootste zorgvuldigheid placht te wikken en te wegen. Deze manuscripten - helaas nog steeds onuitgegeven - dragen in alles het stempel van een uitermate grote, ja zelfs zeldzame, wetenschappelijke consciëntie. Bij een herdenkingsartikel als dit bestaat het gevaar dat de beschrijving tot een persoonsverheerlijking wordt. Maar als ik zeg dat Limperg in de opbouw van zijn werk altijd grondig en logisch, altijd consequent en nimmer met zichzelf in tegenspraak is geweest, dan is dat geen ijdele lofzang, maar de waarheid!

Ik wil hiermede afsluiten. Het beeld dat ik met het bovenstaande van Limperg heb gegeven - ik weet het - is onvolkomen en uiteraard subjectief. Moge het zo zijn, dat ik met deze schets zijn figuur en zijn werk genoegzaam recht heb doen weder-
varen.

Limperg is heengegaan; de Meester is ons komen te ontvallen. Behouden blijft de dankbaarheid voor hetgeen hij gedaan heeft. Het leven gaat door, de wetenschap schrijdt verder. Op ons - Nederlandse bedrijfseconomen en accountants - rust de verantwoordelijkheid en de ereplicht het werk, dat hij ons heeft nagelaten, voort te zetten in zijn geest. Moge ons bij de nakoming van deze plicht - als hulde aan de nagedachtenis van Limperg - de leer van het gewekte vertrouwen voor ogen staan!

H. J. van der Schroeff